

O'QUVCHI SHAXSIY SALOHIYATINI NAMOYON QILISHDA INTERAKTIV-PSIXOLOGIK MASHG'ULOTLARDAN FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI

G'aniyeva Nargiza Odiljonovna

NamDU 3-bosqich tayanch doktranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15271572>

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaxsiy salohiyat haqida tushuncha, olimlarning shaxsiy salohiyat tushunchasiga bergan ta'riflar keltirilgan. Shunga ko'ra, o'zini-o'zi namoyon qilishning dolzarbligi va ta'lim jarayonini tashkil etilishida interaktiv-psixologik mashg'ulotlardan namunalar ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: shaxs, salohiyat, qobiliyat, o'zini-o'zi namoyon qilish, iroda, motivatsiya, shaxsiy, ijtimoiy, kasbiy, sinergetika, interaktiv.

Аннотация. В статье рассматривается понятие личностного потенциала и определения, которые дают ученые понятию личностного потенциала. Соответственно, показана актуальность самореализация и примеры интерактивного психологического тренинга в организации образовательного процесса.

Ключевые слова: личность, потенциал, способность, самовыражение, воля, мотивация, личностный, социальный, профессиональный, синергия, интерактивный.

Abstract. This article presents the concept of personal potential, the definitions given by scientists to the concept of personal potential. Accordingly, the relevance of self-expression and examples of interactive psychological exercises in the organization of the educational process are shown.

Keywords: personality, potential, ability, self-expression, will, motivation, personal, social, professional, synergetic, interactive.

Bugungi zamon rivojlanishining hozirgi bosqichida o'zini-o'zi anglash va o'z shaxsiy salohiyatini namoyon qilish alohida ahamiyatga ega. Bu ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarda shaxsning ijtimoiy-madaniy o'z o'rnini topishdagi qiyinchiliklarning ortishi natijasida shaxsni o'zini-o'zi namoyon eta olishi juda ham muhim masalalardan biridir. O'zini-o'zi namoyon eta olish esa insonni o'z shaxsiy salohiyatidan xabardor bo'lishlikni talab etadi.

O'z shaxsiy salohiyatini namoyon qila olish ko'nikmasini mavjudligi shaxsni nafaqat bugun balki uzoq muddatli istiqbollarda ham muvaffaqiyatini ta'minlovchi psixologik asos bo'lib xizmat qila oladi.

Shaxsiy salohiyat atamasi lotincha "potentia" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "qobiliyat, kuch" degan ma'noni anglatadi. Salohiyat bu maqsadga va muvaffaqiyatga erishishda foydalanish mumkin bo'lgan layoqat, qobiliyatlardir. Shaxsning qobiliyatlari esa faoliyatning har qanday turida o'zini-o'zi namoyon qilishi uchun ishlatiladi. [1].

K.Rojersning fikricha, shaxs shaxsiyatini anglashga intilish uning o'z salohiyat imkoniyatlarini bilish va namoyon qilishdan iborat. Bu yo'nalish faqatgina inson psixikasiga xosdir. K.Rojers nuqtai nazaridan insonning barcha layoqat va imkoniyatlari hayotini saqlab qolish, rivojlantirishga xizmat qiladi. Agar inson o'zining tabiiy salohiyatini ro'yobga chiqarsa, u jamiyat uchun manfaat keltira oladi.[2]

A.Maslou fikricha, shaxsning shaxsiy salohiyat imkoniyatlarni ro'yobga chiqarish istagi o'zini-o'zi namoyon qilishga intilish deb ataydi. A.Maslouning fikricha, "...har bir individning o'ziga xosli bor" bunda u "instinktiv ehtiyojlar, qobiliyatlar, iste'dodlarni nazarda tutadi.

Rus psixologiyasi olimlarining fikriga ko'ra, shaxsni faollashtirmasdan, shaxsiy salohiyatni rivojlantirish mumkin emas deb hisoblashadi. Shaxsiy salohiyatni namoyon qilish, faoliyat orqali inson o'z harakatlari natijasida yuzaga chiqadi.

B.F.Lomov shaxsiy salohiyat bu - qobiliyatlardan ko'ra kengroq tushuncha degan fikrni ta'kidlaydi. Aslida har bir kishi hayoti davomida o'z salohiyatini faqatgina bir qisminigina ro'yobga chiqaradi. Shuni yodda tutish kerakki, shaxsiy salohiyatni namoyon eta olish bu ijtimoiylashuv jarayonida unga ko'rsatilgan ta'sirlarga bog'likdir. Masalan: ota-ona, pedagoglar bilan munosabatlarni olish mumkin[3].

V.N.Markov "salohiyat" va "qobiliyat" o'rtasidagi shunday muhim farqni ta'kidlaydi, ya'ni shaxsiy salohiyat motivatsiya xususiyatlari bilan bog'liqligidan iborat[4]. Shaxsiy salohiyatni namoyon qilish motivatsiya bilan ajralmasligini bildiradi(S.B.Kaverin, K.K.Platonov va boshqalar). Agar ehtiyojlar va motivlar individual faoliyat yo'nalishini belgilab qo'ysa, shaxsiy salohiyat uning muvaffaqiyatini ta'minlaydi (V.N.Markov).

D.A.Leontyevning fikriga ko'ra, shaxsiy salohiyat deganda inson o'zini ijtimoiylashuv jarayonida namoyon qilishi uchun zarur bo'lgan iroda, kuch, energiyasini tushunish mumkin [5]. P.Tillich va S.Maddi tomonidan kiritilgan "qat'iylik" tushunchasiga mos keladi.

Mana shu joyda savol tug'iladi: "Ho'sh, o'quvchi shaxsiy salohiyatini qanday yo'l bilan ochib berish mumkin?". Ta'lim islohatlarining mazmuni ham aslida shu maqsadni ko'zlaydi. Ya'ni, faoliyatda kreativ yondashuvchi va uning jadal rivojlanishiga o'z hissasini qo'shuvchi yuksak malakali kadr tayyorlashni nazarda tutadi.

Shaxs salohiyatini rivojlantirish va o'zini-o'zi namoyon qilishda pedagogik sinergetika ya'ni ta'lim jarayonida ochiqlik, o'zaro hamkorlik yordam beradi. G.M.Kojaspirova "sinergetika" tushunchasi "ta'lim" tushunchasiga juda yaqin (yunon tilidan tarjima qilinganda "birgalikdagi harakat", "hamkorlik" degan ma'noni anglatadi). Dunyoni sinergetik anglash insonni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega: sinergetik fikrlash usuli ochiqlik, dialogizm va muloqot bilan ajralib turadi [6].

Tan olish kerakki, har bir bola o'z individualligiga ega. Buni pedagog sifatida o'quvchi shaxsida o'zini-o'zini namoyon qilish darajasida ham ko'rishimiz mumin.

O'zini-o'zi namoyon qilish 3 turga bo'linadi:

1. Shaxsiy
2. Ijtimoiy
3. Kasbiy

Shaxsiy o'zini o'zi namoyon qilishning ustunligi o'quvchining shaxsiy kamolotga, uning doimiy rivojlanishiga, o'z ustida ishlashga intilishning doimiyligini ko'rsatadi. Shaxsiy va ma'naviy rivojlanishda yuqori natijalarga erishish uchun shaxsiy fazilatlarini yuqoriligini ko'rsatib beradi.

Ijtimoiylashuv jarayonida o'zini o'zi namoyon qilishning ustunligi shaxs uchun ijtimoiy faollikning muhimligini ko'rsatadi. Bu holda o'quvchi o'zini namoyon qilishi uning ijtimoiy faoliyati bilan bog'liq. Ya'ni o'zining faolligini ijtimoiy, jamoat va siyosiy sohalarida o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishga yo'naltiradi.

Kasbiy o'zini o'zi namoyon qilishning ustunligi esa har qanday faoliyatning barcha turlarida sezilarli natijalarga erishishga yordam beradi: kasbiy, ijodiy, sport, ta'lim va boshqalar.

Dars mashg'ulotlarida interaktiv metodlardan foydalanish o'quvchi salohiyatini ochib berishda o'ziga ishonch, qobiliyatlarini anglash, aniq maqsadlar qo'yish uchun xizmat qiladi. Pedagog va psixologlar uchun o'quvchi bilan hamkorlikda ishlashda qo'llash mumkin bo'lgan interaktiv-psixologik mashg'ulotlardan namunalar keltiramiz.

1-mashq: “Kuchli tomonlar”

Maqsad:

- ✓ O'smirlarni turli xulq-atvor strategiyalari bilan tanishtirish
- ✓ Samarali strategiyalarni aniqlash
- ✓ O'z-o'ziga ishonchni oshirish va jamoada birdamlikni yaratish.

Tashkil etish tartibi:

1. Ishtirokchilar juft bo'lib birlashadilar
2. Birinchi ishtirokchi 2 daqiqa davomida o'zining kuchli tomonlarini (irodaviy sifatleri: o'yin, o'qish, mexnat) aytib beradi
3. Sherik bo'lgan ikkinchi ishtirokchi esa uni diqqat bilan tinglaydi, keyin esa uning eng kuchli boshqalardan ajratib turuvchi sifatlarini batafsil gapirib, maqtaydi.
4. Keyin rollar almashadi

Muhokama uchun savollar:

1. Topshiriqni bajarishda qaysi tomonlar sizga qiyinchilik tug'dirdi?
2. Sherigingiz xulq-atvorini tahlil qilish oson bo'ldimi?
3. O'zingizni kuchli fazilatlarinigizni eshitganingizda qanday his paydo bo'ldi?

Refleksiya: “Salbiy va ijobiy fikr-mulohazalar”:

Pedagog yoki psixolog:

- ❖ O'quvchilar bugungi mashg'ulotimiz haqida fikrlaringizni bildiring!
- ❖ Birinchi navbatda o'zingizga qanday xulosa oldingiz?
- ❖ Qanday qaror chiqardingiz?

2-mashq: Muvaffaqiyat zinapoyasi

Maqsad: Maqsadlarimizga bosqichma-bosqich yetib borishning ahamiyatini anglash.

Tashkil etish tartibi:

1. Qog'ozga 5 yoki 7 pog'onadan iborat zinapoya chiziladi.
2. Pastki pog'onada xozirgi holat yoziladi (masalan: men ingliz tilidan sertifikat olmoqchiman)
3. Har bir pog'onaga ushbu maqsadga olib boruvchi bosqichma-bosqich harakatlar yoziladi
4. Har bir ishtirokchi o'z natijasini guruh bilan bo'lishadi

Muhokama uchun savollar:

- ❖ Qo'ygan maqsadingiz yo'lida qanday qiyinchiliklar bo'lishi mumkin?
- ❖ Sizningcha, bu zinapoyaning eng muhim qismi qaysi?
- ❖ Bugundan boshlab qaysi bosqichni bajarishni boshlaysiz?

O'quv faoliyatida o'smirning shaxsiy salohiyati - o'ziga bo'lgan munosabatning shakllanishi, rivojlanishi, o'zini-o'z namoyon qilish, o'zini anglash, o'zini baholash va o'zini hurmat qilish bilan tavsiflanadi[7].

Xulosa qilib shuni aytilish mumkinki, ta'lim tizimida yuzaga keladigan psixologik muammolar, qiyinchiliklar, tushunmovchiliklar, konfliktlar, inqirozlarni oldini olishda hamda o'quvchi shaxsiga ijobiy ta'sir etish, ulardagi shaxsiy salohiyatni to'g'ri taraqqiy etishida har bir

pedagog o‘z-o‘ziga munosabatning psixologik xususiyatlarini bilishi va shularni hisobga olgan holda pedagogik jarayonga sinergetik yondashish ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / Под ред. П. Ю. Шведовой. - М.: Русский язык, 1990. - 971 с.
2. Мадди, С. Р. Теории личности: сравнительный анализ / С. Р. Мадди. 139 СПб.: Изд-во «Речь», 2002. - 84 с.
3. Ломов, Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б.Ф. Ломов // Отв. ред. Ю. М. Забродин, Е. В. Шорохова. - М.: Паука, 1984.-324 с
4. Марков, В. И. Личностно-профессиональный потенциал управленца и его оценка / - М.: Изд-во РАГС,2001.-264с.
5. Леонтьев, А. Н. Формирование личности // Психология личности. Тексты /- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. -С. 150
6. Boltayeva Sh. “Boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirish”// Pedagogika nazariyasi va tarixining ayrim dolzarb muammolari./Ilmiy ishlar to‘plami-T: Fan,2006.142 b.
7. G‘aniyeva N.O. “O‘QUV FAOLIYATIDA - O‘SMIR SHAXSIY SALOHİYATINI RO‘YOBGA CHIQUISHINING PSIXOLOGİK XUSUSİYATLARI”// NamDU Ilmiy Axborotnomasi 2024-Maxsus-son-989-993 b.